

Др Душица Миладиновић-Стефановић,* UDK: 330.342.172+321.7]:343.352(1-664)
Редовни професор, UDK: 321.7:330.34
Правни факултет, Универзитет у Нишу, UDK: 338.2:304

Младен Анђелковић,** DOI: 10.5281/zenodo.14569274
Сарадник у настави,
Економски факултет, Универзитет у Нишу,

Др Зоран Стефановић,***
Редовни професор,
Економски факултет, Универзитет у Нишу

УТИЦАЈ ЕКОНОМСКИХ СЛОБОДА И ДЕМОКРАТИЈЕ НА НИВО КОРУПЦИЈЕ У ТРАНЗИЦИОНИМ ЗЕМЉАМА****

Апстракт: Постоји растуће научно интересовање за порекло и друштвене импликације корупције. Раширена је употреба архитектуре рационалног избора у објашњењу овог феномена. Није мање важно ни становиште да се корупција може разумети само у склопу ширег репертоара фактора који условљавају друштвене интеракције и процесе који су њима генерисани. У том контексту, у раду се испитује улога економских слобода и демократије, као детерминанти динамике корупције унутар особене грунације транзиционих земаља, према категоризацији Европске банке за обнову и развој.

Кључне речи: корупција, економске слободе, демократија.

* dusica@prafak.ni.ac.rs, ORCID ID 0000-0003-1473-0509

** mladen.andjelkovic@eknfak.ni.ac.rs

*** zoran.stefanovic@eknfak.ni.ac.rs, ORCID ID 0000-0003-4034-7239

**** За Д. Миладиновић-Стефановић рад представља резултат истраживања на пројекту „Одговорност у правном и друштвеном контексту”, који финансира Правни факултет Универзитета у Нишу у периоду 2020-2025. године, док је за остале ауторе резултат истраживања по основу обавеза по Уговору о преносу средстава за финансирање НИР у 2024. години (евиденциони број 451-03-65/2024-03), закљученог између Министарства науке, технолошког развоја и иновација Републике Србије и Економског факултета Универзитета у Нишу.

1. Увод

Најстарији писани траг о корупцији, који датира из 4. века пре нове ере, пронађен је у *Артхашастри*,¹ али до ширег интересовања научне јавности за овај феномен долази тек у другој половини 20. века. У данашњим друштвеним наукама доминирају два приступа корупцији – *grease in the wheels* и *sand in the wheels* pristup. Док први истиче позитивне ефекте корупције,² потоњи негативно гледа на утицај корупције, као *rent seeking* активности, на друштвено-економски развој.³ Тек са развитком статистичког инструментаријума и појавом релевантних мерила корупције на нивоу држава омогућена је квантификација утицаја корупције, а тиме и решење дилеме везане за природу њеног утицаја. Захваљујући пионирском раду Маура⁴ емпиријски је потврђен негативан утицај корупције на инвестициону активност и привредни развој. Иако се у одређеном контексту може говорити о потенцијалним бенефитима коруптивне праксе, дугорочно се не могу очекивати позитивни ефекти на друштвено-економске токове. Управо из тог разлога модерна економска теорија има негативан став према корупцији, а борба против корупције представља саставни део политичких програма широм света.

Због саме комплексности феномена присутан је велики број дефиниција корупције, које указују на њене различите аспекте. У овом раду полази се од дефиниције Светске Банке, којом се корупција детерминише као злоупотреба јавних овлашћења у циљу стицања личних добитака.⁵

Савремена истраживања ређе се баве ефектима корупције, већ су више фокусирана на узроке и детерминанте корупције. Приликом проучавања овог очевидно комплексног феномена, потребно је узети и обзир шири склоп факотра из различитих домена друштвеног живота – економске, институционалне, политичке, друштвене, културолошке, па

¹ P. Bardhan, *Corruption and Development: A Review of Issues*, Journal of Economic Literature, September, 1997, pp. 1320-1346.

² N. H. Leff, *Economic Development Through Bureaucratic Corruption*, American Behavioral Scientist, Vol. 8, No. 3, 1964, pp. 8-14; S. P. Huntington, *Political Order in Changing Societies*, Yale University Press, New Haven, 1968; J. S. Nye, *Corruption and Political Development: A Cost-Benefit Analysis*, American Political Science Review, Vol. 61, No. 2, 1967, pp. 417-427.

³ S. Rose-Ackerman, *Corruption: A Study in Political Economy*, Cambridge, Academic Press, 1978; G. Becker, J. Stigler, *Law Enforcement, Malfeasance and Compensation of Enforcers*, Journal of Legal Studies, Vol. 3, No.1, 1974, pp. 1-18.

⁴ P. Mauro, *Corruption and Growth*, The Quarterly Journal of Economics, Vol. 110, No. 3, 1995, pp. 681-712.

⁵ World Bank, Anticorruption Fact Sheet, World Bank Group, 2020.

чак и утицај религије. Притом су истраживачи суочени са бројним потешкоћама, од самог мерења корупције, па до чињенице да бројни узроци корупције уједно представљају и последицу корупције.⁶

У економској теорији од 70-их година 20. века приметна је тенденција проучавања корупције кроз призму микроекономских одлука рационалних појединаца који непрестано калкулишу потенцијалне користи и трошкове од такве инкриминисане праксе,⁷ али то не значи да се може занемарити институционални амбијент у коме се доносе такве врсте одлука. Дефинисањем правила под којима се врше интеракције између економских субјеката политичке институције утичу на вероватноћу избијања корупције,⁸ због чега се често верује да су лоша регулатива и корупција „две стране истог новчића”.⁹

Корупција представља један од најозбиљнијих проблема са којим се суочавају транзиционе земље,¹⁰ што се нарочито доводи у везу са квалитетом спровођења процеса приватизације. Чињеница да се приватизацијом продаје велики део богатства земље отвара простор корупцији.¹¹ Ипак, преовладавао је став, да уколико је приватизација спроведена на прави начин, дугорочно ће се ниво корупције у земљи смањити. У том смислу, нису изненађујуће оцене да се приватизацијом у транзиционим привредама повећава ефикасност и истовремено смањује корупција.¹²

Полазна претпоставка овог истраживања је постојање позитивног ефекта економских слобода и демократије на смањење нивоа корупције. Висок ниво економских слобода подразумева алокацију ресурса

⁶ J. G. Lambsdorff, *Consequences and Causes of Corruption-What Do We Know From a Cross-Section of Countries?*, Edward Elgar Publishing, 2006.

⁷ S. Rose-Ackerman, *Corruption: A Study in Political Economy*, Cambridge: Academic Press, 1978; G. Becker, J. Stigler, *Law Enforcement, Malfeasance and Compensation of Enforcers*, *Journal of Legal Studies*, Vol. 3, No. 1, 1974, pp. 1-18; E. Banfield, *Corruption as a Feature of Governmental Organization*, *Journal of Law and Economics*, Vol. 18, No. 3, 1975, pp. 587-605.

⁸ D. Lederman, N. Loayza, R. Soares, *Accountability and Corruption: A Political Institutions Matter*, *Economics and Politics*, Vol. 17, No. 1, 2005, pp. 1-35.

⁹ J. G. Lambsdorff, *Consequences and Causes of Corruption-What Do We Know From a Cross-Section of Countries?*, Edward Elgar Publishing, 2006.

¹⁰ A. Shleifer, *Government in Transition*, *European Economic Review*, Vol. 41, No. 3-5, 1997, pp. 385-410.

¹¹ D. Kaufman, P. Siegelbaum, *Privatization and Corruption in Transition Economies*, *Journal of International Affairs*, Vol.50, No. 2, 1997, pp. 419-458.

¹² A. Shleifer, R.W. Vishny, *Corruption*, *Quarterly Journal of Economics*, Vol.108, No. 3, 1993, pp. 599-617; M. Boycko, A. Shleifer, R. Vishny, *A Theory of Privatization*, *The Economic Journal*, 1996, pp. 309-319.

путем тржишног механизма, у складу са слободном вољом и личним избором економских субјеката. Подстицањем конкуренције и јачањем улоге тржишта у привреди, економске слободе смањују корупцију, јер државним службеницима остаје мање простора за монополизацију дистрибуције одређених добара и услуга.¹³ Ограничавањем економских слобода држава отвара простор корупцији, јер се јављају могућности за *rent seeking* активности.¹⁴

2. Преглед литературе и истраживачко питање

Иако је више досадашњих истраживања потврдило утицај економских слобода и демократије на ниво корупције,¹⁵ тај однос није увек монотон и једнозначан како се теоријски претпоставља. Билгер и Гоел¹⁶ показали су да утицај економских слобода зависи од почетног нивоа корупције у земљи. Применом метода квантилне регресије аутори су дошли до закључка према коме економске слободе утичу на смањење корупције само у земљама у којима већ постоји низак ниво корупције, док у случају високог нивоа корупције могу имати чак и неповољно дејство. Такође, показало се да тек у висококорумпираним земљама демократија постаје важан фактор смањења корупције. Насупрот томе, када су Пикон и Бем¹⁷ применили исти метод квантилне регресије, дошли су до потпуно другачијих закључака. У широј групи анализираних земаља економске слободе и демократија увек су се показале као значајни фактори, без обзира на сам ниво корупције у земљи. Дакле, земље са нижим степеном економских слобода и демократије имају виши ниво корупције и обрнуто.

¹³J. G. Lambsdorff *Consequences and Causes of Corruption-What Do We Know From a Cross-Section of Countries?*, Edward Elgar Publishing, 2006.

¹⁴S. Rose-Ackerman, *Political Corruption and Democracy*, Connecticut Journal of International Law, Vol.14, No. 2, 1999, pp. 363-378; M. Paldam, *The Cross-Country pattern of Corruption: Economics, Culture and the Seesaw Dynamics*, European Journal of Political Economy, Vol. 18, No. 2, 2002, pp. 215-240.

¹⁵M. Paldam, *The Cross-Country pattern of Corruption: Economics, Culture and the Seesaw Dynamics*, European Journal of Political Economy, Vol. 18, No. 2, 2002, pp. 215-240; J. G. Lambsdorff, *Consequences and Causes of Corruption-What Do We Know from a Cross-Section of Countries?* Edward Elgar Publishing, 2006.

¹⁶M. Billger, R. Goel, *Do existing corruption level matter in controlling corruption?*, Journal of Development Economics, Vol. 90, No. 2, 2009, pp. 299-305.

¹⁷C. Picón, F. Boehm, *Do the determinants of corruption differ between countries with different levels of corruption? A cross-country quantile regression analysis*, Revista de Economía del Caribe, No. 23, 2019, pp. 71-83.

Такође, различите компоненте индекса економских слобода Фрејзеровог института (*EFW* индекс), често коришћеног показатеља у овој области, немају подједнак утицај на корупцију при различитим нивоима економског развитка.¹⁸ Детерминанте корупције у развијеним земљама су правни систем и својинска права, али и величина јавног сектора, при чему је њен утицај супротан од онога што теорија сугерише, тј. са његовим растом долази до смањења корупције. Са друге стране, у групи неразвијених земаља слобода располагања страном валутом подстиче корупцију, зато што према објашњењу аутора снижава трансакционе трошкове коруптивних активности и олакшава прање новца. Питање утицаја величине јавног сектора је контроверзно, с обзиром на то да су и претходно поменути аутори¹⁹ дошли до закључка да је овај фактор релевантан само за најкорумпираније и најмање корумпиране земље.

Заједнички утицај економских слобода и демократије, такође, карактерише постојање одређених недоумица. Демократија има утицаја на ниво корупције једино када постоји низак или висок ниво економских слобода, при чему се разликује смер утицаја.²⁰ Истраживање засновано на *OLS* методи је показало, да економске слободе увек доводе до смањења корупције, али је ефекат демократије условљен нивоом економских слобода. Уколико у земљи постоји низак ниво економских слобода, демократизација друштва ће довести до ширења корупције, и обрнуто, уколико постоји висок ниво економских слобода, она ће утицати на смањење корупције. Слично истраживање потврдило је да економске слободе увек смањују корупцију, док значај демократије зависи од економских слобода.²¹ Са друге стране, истраживање у које уопште нису укључене економске слободе потврдило је утицај демократије на смањење корупције.²²

¹⁸ P. Graeff, G. Mehlkop, *The Impact of Economic Freedom on Corruption: Different patterns for Rich and Poor Countries*, European Journal of Political Economy, Vol. 19, No. 3, 2003, pp. 605-620.

¹⁹ C. Picón, F. Boehm, *Do the determinants of corruption differ between countries with different levels of corruption? A cross-country quantile regression analysis*, Revista de Economía del Caribe, No. 23, 2019, pp. 71-83.

²⁰ S. Saha, R. Gounder, J.J. Su, *The interaction effects of economic freedom and democracy on corruption: A panel cross-country analysis*, Economic letters, Vol. 10, No. 2, 2009, pp. 173-176.

²¹ C. J. P. Vaina, J. L. R. Ruiz, C. A. Ramirez, J. L. R. Camargo, *The Joint Effect of Democracy and Economic Freedom on Corruption*, Revista de Administração Pública, Vol. 54, No. 2, 2020, pp. 285-300.

²² S.K. Chowdhury, *The Effect of Democracy and Press Freedom on Corruption: an Empirical Test*, Economic Letters, 2004, Vol. 85, No. 1, pp. 93-101.

Поменуте теоријске контроверзе, везане за узрочнике корупције, увек имају своје практичне домете, јер се идентификација одговарајућих варијабли налази у функцији борбе против корупције. Том приликом треба се уздржати од универзалних препорука скројених на основу огромног броја земаља, већ се фокусирати на мање групе земаља са сличним карактеристикама.²³ У складу с тим, поставља се питање да ли ће поменути однос важити и у случају земаља које су историјски биле изложене свеобухватном гушењу економских и политичких слобода, и како се прелазак са командно планских или квазитржишних на тржишну привреду одразио на ниво корупције. Предмет овог рада је испитивање утицаја економских слобода и демократије на транзиционе земље,²⁴ односно, да ли ће се, имајући у виду њихове специфичности, испољити однос описан у литератури. Између посматраних земаља постоје велике разлике у погледу нивоа развијености, демократије, опште прихваћености тржишних критеријума привређивања, али и у самом нивоу корупције. При томе, поједине земље у процесу транзиције биле су успешније од других, трансформациона рецесија је негде била краткотрајни, тј. транзиторни феномен, док је другде оставила озбиљне и далекосежне последице. Међутим, оно што је заједничко овој групацији земаља је да се данас налазе на путу развоја тржишне привреде и институција демократског друштва. Само истраживачко питање додатно актуелизује и чињеница да је у литератури потврђена неопходност дугог временског периода не би ли се испољио позитиван ефекат демократије на ниво корупције.²⁵ Обухваћени временски период од 2006. до 2021. омогућава да се утврди како се релативно скромно искуство ових земаља са тржишном привредом и демократијом одразило на ниво корупције.

3. Избор варијабли и теоријска објашњења

Индикатори економског просперитета и демократије сматрају се „стандардним” детерминантама корупције у готово свим истраживањима

²³ M. Billger, R. Goel, *Do existing corruption level matter in controlling corruption?*, Journal of Development Economics, Vol. 90, No. 2, 2009, pp. 299-305.

²⁴ Напомена: под транзиционим привредама у истраживању се подразумева група земаља из *Transition Report*-а који на годишњем нивоу публикује EBRD – Европска банка за обнову и развој.

²⁵ D. Treisman, *The Causes of Corruption: a Cross-National Study*, Journal of Public Economics, Vol. 76, No. 3, 2000, pp. 399-457; Serra, D. *Empirical Determinants of Corruption: Sensitivity Analysis*, Public Choice, Vol. 126, No. 1-2, 2006, pp. 225-256.

која се баве узроцима корупције.²⁶ Поред њих, политичка стабилност, претестантска религија и британско колонијално наслеђе²⁷ показали су се робусним на избор земаља и различите спецификације контролних варијабли,²⁸ али не смеју се занемарити ни бројне друге теоријски релевантне варијабле, попут трговинске отворености и извоза нафте и руда (природних ресурса).²⁹

Назив варијабле	Опис	Извор
Control of Corruption	Ниво корупције	World Bank WGI
EFW (Economic Freedom of World)	Економске слободе	Fraser Institute
Democracy Index	Демократија	EIU
GDP per capita (Current US\$)	БДП по глави становника у текућим ценама	World Bank WDI
FDI net inflow % GDP	Прилив страних директних инвестиција	World Bank WDI
School enrollment, tertiary (%gross)	Стопа похађања високог образовања	UNESCO
Government Effectivnes	Ефективност државе	World Bank WGI
Fuel Export (%of merchandise export)	Удео извоза минералних горива, лубриканата и пвезаних производа у трговинском билнсу	World Bank WITS

Табела 1. Преглед коришћених статистичких варијабли. Извор: креирали аутори.

²⁶ M. Billger, R. Goel, *Do existing corruption level matter in controlling corruption?*, Journal of Development Economics, Vol. 90, No. 2, 2009, pp. 299-305.

²⁷ Под тиме се подразумева утицај британског *common law* на изградњу институција и правног система.

²⁸ Serra, D. (2006) *Empirical Determinants of Corruption: Sensitivity Analysis*, Public Choice, Vol. 126, No.1-2, pp. 225-256.

²⁹ A. Ades, R. DiTella, *Rents, Competition and Corruption*, The American Economic Review, Vol. 89, No. 4, 1999, pp. 982-993; C. Leite, J. Weidmann, *Does Mother Nature Corrupt? Natural Resources, Corruption and Economic Growth*, IMF Working Paper 1999.

Коришћена зависна варијабла *Control of corruption* заснива се на перцепцији мере у којој је јавна власт злоупотребљена у циљу личних добитака, укључујући *petty* и *grand* форму корупције, као и сам ниво „заробљености” државе од стране елита и приватног интереса.³⁰ Индикатор *Control of corruption*, као и његов често коришћени пандан *Corruption Perception Index (CPI)* представљају композитне показатеље, што значи да се приликом њиховог обрачуна по земљама користе различити извори, при чему је број укључених извора већи код индикатора Светске Банке.³¹ Индикатор се креће у распону од 0 до 100, а веће вредности симболизују нижи ниво корупције.

Опредељење креатора *WGI (worldwide governance indicators)* да се индикатор *Control of corruption*, као и осталих пет из ове групе, израчунава на бази субјективних процена и података, темељи се на схватању да је перцепција нарочито значајна у процени квалитета институција.³²

Основу економских слобода чине лични избор, слобода размене добара, слободна конкуренција и заштита личности и имовине.³³ У истраживању су представљене путем *EFW* индекса који публикује *Fraser Institute*. Вредности индекса су у распону од 0 до 10, а вредности ближе 10 указују на виши ниво економске слободе и обрнуто. Индекс обухвата 44 показатеља, груписаних у пет различитих подиндекса, при чему сви имају подједнак пондер:³⁴

Величина државе (*Size of Government*) мери степен у коме се економска активност води личним избором, а њена координација врши путем тржишног механизма. Јавна потрошња је резултанта политичког процеса, и темељи се на политичком избору, док се приватна потрошња одређује на тржишту на основу личног избора. Већи удео јавне потрошње оставља мање простора личног избору као покретачу економске активности, а неопходност финансирања ове потрошње путем пореза, са друге стране, ограничава слободу располагања сопственом имовином.

³⁰D. Kaufmann, A. Kray, M. Mestruzzi, *The Worldwide Governance Indicators: The Methodology and Analytical Issue*, World Bank Policy Research Working Paper No. 5430, 2010.

³¹S. Knack, *Measuring corruption in Eastern Europe and Central Asia: A Critique of Cross-Country indicators*, World Bank Policy Research Paper 3968, 2006.

³²D. Kaufmann, A. Kray, M. Mestruzzi, *The Worldwide Governance Indicators: The Methodology and Analytical Issue*, World Bank Policy Research Working Paper No. 5430, 2010.

³³J. Gwartney, R. Lawson, *The Concept and Measurement of Economic Freedom*, European Journal of Political Economy, Vol. 19, 2003, pp. 405-430.

³⁴Fraser Institute, *Economic Freedom, Approach*, Преузето са интернет стране: <https://www.efotw.org/economic-freedom/approach>, приступљено: 02.12.2024.

Правни систем и својинска права (Legal System and Property Rights).

Владавина права и сигурност приватне својине представљају темељ тржишне привреде. Управо је извесност поштовања правних норми предуслов испољавања максимизаторског понашања на тржишту.

Приступ здравом новцу (Sound Money) чува вредност имовине којом располажу економски субјекти, и, као и поштовање својинских права, даје подстрек бављењу економском активношћу.

Слобода размене са иностранством (Freedom to Trade Internationally) представља четврту област *EFW* индекса. Овај подиндекс осим трговинских ограничења обухвата и ограничења кретању међународног капитала.

Пета област односи се на ***регулацију кредита, рада и бизниса (Credit, Labour and Bussines Regulation)***. Усклађеност каматних стопа са стањем на тржишту капитала, рационасање кредита, прописивање минималних зарада, начин преговарања о зарадама, законске препреке уласку у одређене тржишне гране, прописивање цена од стране државе и др, представљају детерминанте овог субиндекса.

Недемократске државе подложне су корупцији, јер носиоци власти могу организовати државну активност без јасног полагања рачуна јавности.³⁵ Конкуренција у политичком животу земље значи већи притисак јавности против корупције, због поштовања законске регулативе, изборног процеса и постојања слободних медија.³⁶ У литератури се поставља питање да ли је довољно само постојање демократских институција у земљи, или је неопходна дугорочна изложеност демократији. Постоје тврђења да корупцију заправо не смањује висок ниво демократије, већ сама чињеница да су демократске институције дуго присутне и консолидоване у друштву.³⁷ Као индикатор демократије узет је *Democracy index* који за 165 земаља и две територије публикује *The Economist Intelligence Unit* (EIU). Индекс се састоји из пет области:³⁸

³⁵ S. Rose-Ackerman, *Political Corruption and Democracy*, Connecticut Journal of International Law, Vol. 14, No. 2, 1999, pp. 363-378.

³⁶ A. Shleifer, R.W. Vishny, *Corruption*, Quarterly Journal of Economics, Vol. 108, No. 3, 1993, pp. 599-617.

³⁷ D. Treisman, *The Causes of Corruption: a Cross-National Study*, Journal of Public Economics, Vol. 76, No. 3, 2000, pp. 399-457; D. Serra, *Empirical Determinants of Corruption: Sensitivity Analysis*, Public Choice, Vol. 126, No. 1-2, 2006, pp. 225-256.

³⁸ Economist Intelligence Unit, *Democracy Index 2023*, Преузето са интернет стране: <https://www.eiu.com/n/campaigns/democracy-index-2023/>, приступљено: 02.12.2024.

1. Изборни процес и плурализам,
2. Функционисање државе,
3. Политичка партиципација,
4. Политичка култура,
5. Грађанске слободе.

Утицај трговинске отворености земље на ниво корупције доводи се у везу са различитим ограничењима која су уведена не би ли појединци/поједина предузећа остварили ренту.³⁹ Постоје истраживања у којима су поред трговинске отворености и стране директне инвестиције препознате као значајне детерминанте корупције.⁴⁰ У интересу сваке земље је да сведе ниво корупције на што нижи ниво уколико жели да привуче инвеститоре из развијених земаља. Зависно од разлике у продуктивности између домаћих и страних фирми може се испољити и утицај *FDI* на појаву ренте и корупције.⁴¹ Према таквом схватању, у развијеним земљама очекује се позитиван утицај страних директних инвестиција на смањење нивоа корупције, док у случају неразвијених могућ је чак и неповољан утицај.⁴² (исто важи и у случају ауторитарних и демократских режима). Такође, сматра се да висок ниво корупције у земљи привлачи инвеститоре који су спремнији од домаћих субјеката да учествују у феномену „заробљене државе”.⁴³ С обзиром на то да *EFW* индекс у себи садржи компоненту која се односи на слободу трговања, показатељ трговинске отворености у виду збира удела извоза и увоза у *GDP*-у је изостављен, али је задржан нето прилив страних директних инвестиција у *GDP*-у.

³⁹ A. Krueger, *The Political Economy of Rent-Seeking Society*, *American Economic Review*, Vol. 64, No. 3, 1974, pp. 291-303; A. Ades, R. DiTella *Rents, Competition and Corruption*, *The American Economic Review*, Vol. 89, No. 4, 1999, pp. 982-993

⁴⁰ F. Larraín, J. Tavares, *Does Foreign Direct Investment Decrease Corruption?* *Cuadernos de Economía*, Vol. 41, No. 123, 2004, pp. 217-230.

⁴¹ Уколико постоји мала разлика у продуктивности између страних и домаћих компанија, онда ће *FDI* довести до јачања конкуренције на домаћем тржишту. У супротном, када је продуктивност страних фирми већа од домаћих, *FDI* има потенцијал да истисне домаће произвођаче и створи услове за стицање ренте

⁴² P. Pinto, B. Zhu, *Fortune or Evil? The Effect of Inward Foreign Direct Investment on Corruption*, *International Studies Quarterly*, Vol. 60, No. 4, 2016, pp. 693-705.

⁴³ J. Hellman, G. Jones, D. Kaufmann, *Far From Home: Do Foreign Investors Import Higher Standards of Governance in Transition Economies?*, *Development and Comp Systems* 0308006, University Library of Munich, Germany, 2002.

Новији приступи у објашњавању слабих развојних перформанси земаља богатих природним ресурсима преусмерили су пажњу са тзв. „Холандске болести” на специфичан утицај природне ренте на ниво корупције и квалитет институција у земљи.⁴⁴ У таквим истраживањима често се као индикатор богатства природним ресурсима сусрећу удео природне ренте у БДП-у, подаци о сечи шума, удео извоза примарних производа у БДП-у, удео извоза руда и метала у трговинском билансу и др. Притом, показало се да ренте које потичу из различитих природних ресурса имају различит утицај на корупцију, од чега је потврђен негативан утицај фосилних горива и руда метала и минерала.⁴⁵ Поједине земље из посматране групе препознате су као велики светски извозници нафте и природног гаса, због чега се удео извоза горива у трговинском билансу наметнуо као логичан избор за независну варијаблу.

Верује се да економски развој снижава корупцију кроз рационализацију јавних и приватних улога, и путем ширења образовања, захваљујући чему је корупцију теже сакрити⁴⁶. Ниво економске развијености укључен је путем *GDP per capita* у текућим ценама. У складу са тиме, ниво образовања становништва, осим што се може сматрати индикатором економског просперитета једног друштва, требало би да утиче и на ниво корупције. Образовање се показало негативно корелисаним у односу на ниво корупције.⁴⁷ Распрострањеност образовања у друштву смањује општу прихватљивост корупције у становништву.⁴⁸ То се може сматрати последицом чињенице да недовољно образовано становништво има слабо разумевање државних активности, и процеса које обавља бирократски апарат. У тим околностима, становништво јавна добра перципира као личну услугу појединаца из власти, а не као последицу функционисања политичког система.⁴⁹

⁴⁴ X. Sala-i-Martin, A. Subramanian, *Addressing the Natural Resources Curse: An Illustration from Nigeria*, NBER Working Paper, 2003.

⁴⁵ S.M. Pendergast, J. A. Clarke, G. Cornelis Van Cooten, *Corruption, Development and Curse of Natural Resources*, Canadian Journal of Political Science, Vol. 44, No. 2, 2011, pp. 411-437; C. Leite, J. Weidmann, *Does Mother Nature Corrupt? Natural Resources, Corruption and Economic Growth*, IMF Working Paper, 1999.

⁴⁶ D. Treisman, *The Causes of Corruption: a Cross-National Study*, Journal of Public Economics, Vol. 76, No. 3, 2000, pp. 399-457.

⁴⁷ D. Lederman, N. Loayza, R. Soares, *Accountability and Corruption: A Political Institutions Matter*, Economics and Politics, Vol. 17, No. 1, 2005, pp. 1-35.

⁴⁸ R. Truex, *Corruption, Attitudes and Education: Survey Evidence From Nepal*, World Development, Vol. 39, No. 7, 2011, pp. 1133-1142.

⁴⁹ S. Rose-Ackerman, *Political Corruption and Democracy*, Connecticut Journal of International

Анализом су обухваћене земље у развоју, али већина има добро развијен школски систем, што представља тековину наслеђену из периода социјализма, због чега је уместо често коришћене варијабле стопа похађања основног или средњег образовања узета стопа похађања високог образовања (*Gross enrollment in tertiary education*). Такође, верује се да високо образовање игра битну улогу у смањењу корупције, јер се управо код студената развија свест о друштвеној одговорности и моралу.⁵⁰

На крају је узета још једна варијабла из *WGI* базе, искључиво као контролна, *Government effectiveness*. Овај индикатор, попут посматране зависне варијабле *Control of corruption* представља један од шест индикатора квалитета институција који на бази већег броја извора објављује Светска Банка.⁵¹ Њоме се мери квалитет јавних услуга, капацитет јавне службе, независност бирократског апарата од политичких притисака, квалитет формулације јавних политика и њихове имплементације, као и доследност извршне власти према тим политикама.⁵² Треба истаћи и постојање истраживања које поред демократских институција и грађанских слобода наглашава посебан значај управо ефективности државе.⁵³

4. Резултати и тумачење

(Утицај економских слобода и демократије на корупцију)

Истраживањем је обухваћена група од 32 земље у временском периоду од 2006. до 2021. године. Све варијабле у моделу су логаритмоване. Статистичка обрада података извршена је у STATA 13 програму, применом линеарне статичке панел анализе. Панел подаци имају временску и просторну димензију, због чега поседују бројне предности у односу на анализу временских серија и анализу упоредних података.⁵⁴

Law, Vol. 14, No. 2, 1999, pp. 363-378.

⁵⁰ H. Cheung, A. Chan, *Corruption Across Countries: Impact from Education and Cultural Dimensions*, The Social Science Journal, Vol. 45, No. 2, 2008, pp. 223-239.

⁵¹ S. Knack, *Measuring corruption in Eastern Europe and Central Asia: A Critique of Cross-Country indicators*, World Bank Policy Research Paper 3968, 2006.

⁵² D. Kaufmann, A. Kray, M. Mestruzzi, *The Worldwide Governance Indicators: The Methodology and Analytical Issue*, World Bank Policy Research Working Paper No. 5430, 2010.

⁵³ K. Rontos, *The pillars of corruption control worldwide: differences between rich and poor countries*, Journal of Economics and Business, Vol. 18, No. 2, 2015, pp. 105-126.

⁵⁴ B. Baltagi, *Econometric Analysis of Panel Data*, John Wiley & Sons Ltd, 2005.

Између осталог, то су: способност контроле индивидуалне хетерогености извора, већа информациона садржајност података, већа варијабилност, ефикасност, мања колинеарност између варијабли, способност идентификовања и мерења ефеката који се не могу опазити употребом само крос-секторских или временских података, и др.⁵⁵

Провера корелисаности и природе везе извршена је обрачуном Пирсоновог коефицијента линеарне корелације. Све посматране варијабле имају очекиване предзнаке, изузев страних директних инвестиција, међутим, и за такво стање постоји одговарајуће теоријско објашњење у складу са посматраном групом земаља (види претходно поглавље).

Уколико се посматрају само независне варијабле у циљу идентификације мултиколинеарности, истиче се веза између економских слобода и демократије, затим економских слобода и ефективности државе, као и ефективности државе и нивоа економске развијености. Упркос томе, ови коефицијенти далеко су испод вредности од 0.8, односно 0.9 које би указивале на присуство мултиколинеарности.⁵⁶

Варијабле	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
(1) logcorruption_~l	1.000							
(2) logEFW	0.559	1.000						
(3) logdemocracy	0.595	0.604	1.000					
(4) loggdp_per_cap~a	0.577	0.450	0.563	1.000				
(5) logFDI	-0.066	0.120	0.027	-0.181	1.000			
(6) logeducation_e~t	0.299	0.293	0.493	0.584	-0.194	1.000		
(7) logfuel_export	-0.236	-0.288	-0.241	0.060	-0.071	0.030	1.000	
(8) loggovernment_~s	0.776	0.668	0.573	0.654	-0.017	0.313	-0.148	1.000

Табела 2. Pearson-ови коефицијенти корелације између независних варијабли;
Извор: аутори

Утицај независних променљивих на зависну оцењен је путем методе најмањих квадрата (*OLS*), методе фиксних (*fixed effects*) и случајних ефеката (*random effects*). Најпре је извршен избор између збирног *OLS* и случајних ефеката применом *Breusch-Pagan La Grange* мултиплика-

⁵⁵ C. Hsao, *Analysis of Panel Data*, Cambridge University Press, 2003; N. A. Klevmarcken, *Panel Studies: What can we learn from them?* European Economic Review, Vol. 33, No. 2, 1989, pp. 523-529.

⁵⁶ N.A.M.R. Senaviratna., T.M.J.A.Coaray, *Diagnosing Multicollinearity of Logistic Regression Model*, Asian Journal of Probability and Statistics, Vol. 5, No. 2, 2019, pp. 1-9.

тора, а избор између фиксних и случајних ефеката статистиком Хаусмановог теста.⁵⁷

Test: Ho: difference in coefficients not systematic
 $\chi^2(7) = (b-B)'[(V_b-V_B)^{-1}](b-B)$
 $= 13.32$
 Prob> $\chi^2 = 0.0647$

Табела 4. Хаусманов тест. Извор: креирали аутори помоћу програма STATA 13.

У табели 4 приказане су вредности Хаусмановог теста. Добијена вредност $p=0.0647$ већа је од критичне вредности теста 0.05, па се на основу тога одлучујемо за избор случајних ефеката. Модел случајних ефеката насупрот моделу фиксних ефеката подразумева егзогеност свих регреса са случајним индивидуалним ефектима.

Након избора модела приступило се провери аутокорељације и хетероскедастичности података. Вулдриџ тест аутокорељације има вероватноћу $p=0.1354$, што прелази критичну вредност 0.05, због чега прихватамо H_0 хипотезу о одсуству аутокорељације међу подацима.

Wooldridge test for autocorrelation in panel data
 H0: no first-order autocorrelation
 $F(1, 29) = 2.359$
 Prob > F = 0.1354

Табела 5. Wooldridge тест аутокорељације. Извор: креирали аутори помоћу програма STATA 13.

Нажалост, модификовани *Wald* тест хетероскедастичности указује на присуство хетероскедастичности података.

⁵⁷ J. A. Hausman, *Specification tests in econometrics*, *Econometrica*, Vol. 46, No. 6, 1978, pp. 1251-1271.

Modified Wald test for groupwise heteroskedasticity in fixed effect regression model
 H0: $\sigma(i)^2 = \sigma^2$ for all i
 chi2 (32) = 2.5e+28
 Prob>chi2 = 0.0000

Табела 6. Wald тест хетероскедастичности. Извор: креирали аутори помоћу програма STATA 13.

Уколико су резидуали независно распоређени, *White* стандардна грешка добијена уносом команде *vce (robust)* је конзистентна, чак и када су резидуали хетероскедастични.⁵⁸ Другим речима, обрачун робусне *White* стандардне грешке обезбедиће ефикасну процену.

$$\begin{aligned} \logcorruption_{it} &= \alpha + \beta_1 \log EFW + \beta_2 \log democracy + \beta_3 \log gdp_per_capita + \beta_4 \log FDI \\ &+ \beta_5 \log education_enrollment + \beta_6 \log government_effectiveness \\ &+ \beta_7 \log fuel_export + \varepsilon_i + v_t + \mu_{it} \end{aligned}$$

ε_i - индивидуални ефекти;

v_t - временски ефекти

μ_{it} - случајна грешка са нултом средњом вредношћу и константном варијансом

	(OLS)	(fe)	(re)	(fe robust)	(re robust)	(re robust)*
VARIABLES:						
Logcorruption						
logEFW	0.571***	0.617***	0.571***	0.617*	0.571*	0.581*
	(0.211)	(0.220)	(0.211)	(0.348)	(0.341)	(0.324)
Logdemocracy	0.302***	0.269***	0.302***	0.269	0.302**	0.260*
	(0.0667)	(0.0711)	(0.0667)	(0.170)	(0.148)	(0.137)
loggdp_per_capita	0.110***	0.0897**	0.110***	0.0897	0.110	0.127*

⁵⁸D. Hoechle, *Robust Standard Errors for Panel Regressions with Cross-Sectional Dependence*, The Stata Journal: Promoting Communications on Statistics and Stata, Vol. 73, No. 3, 2007, pp. 281-312.

	(0.0349)	(0.0379)	(0.0349)	(0.0773)	(0.0778)	(0.0755)
logFDI	-0.0132	-0.0137	-0.0132	-0.0137	-0.0132	-0.0127
	(0.0106)	(0.0107)	(0.0106)	(0.0155)	(0.0157)	(0.0164)
logeducation_ enrol.	0.0159	0.0165	0.0159	0.0165	0.0159	0.0264
	(0.0405)	(0.0413)	(0.0405)	(0.0690)	(0.0717)	(0.0755)
loggovernment_ eff.	0.386***	0.355***	0.386***	0.355***	0.386***	0.371***
	(0.0456)	(0.0470)	(0.0456)	(0.0728)	(0.0736)	(0.0736)
logfuel_export	-0.00990	-0.00850	-0.00990	-0.00850	-0.00990	
	(0.0109)	(0.0111)	(0.0109)	(0.00915)	(0.00913)	
Constant	-0.412	-0.148	-0.412	-0.148	-0.412	-0.532
	(0.427)	(0.473)	(0.427)	(1.092)	(0.988)	(0.959)
Observations	437	437	437	437	437	463
R-squared overall	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61	0.62
Number of country	32	32	32	32	32	32

Табела 7. Вредности регресионе анализе. Извор: креирали аутори путем STATA 13 програма.

*** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$

У табели 7 приказане су вредности добијене мултиваријационом регресионом анализом. Кључне варијабле, економске слободе и ниво демократије статистички су значајне, што показују одговарајући коефицијенти. Економске слободе имају највећи утицај на корупцију, са вредношћу коефицијента 0.571, док је утицај ефективности државе и демократије приближно једнак. Ниво економске развијености земље у виду *gdp per capita* статистички је значајан у моделима са фиксним и случајним ефектима, али када се обрачуна робусна *White* стандардна грешка варијабла престаје да буде значајна. Уколико из модела избацимо утицај природних ресурса (*logfuel_export*), ниво економске развијености поново постаје статистички значајан, али се уједно и утицај демократије на корупцију благо смањује са 0.302 на 0.260. Дакле, може

се рећи да извоз фосилних горива релативизује утицај економске развијености земље, а оснажује утицај демократије на ниво корупције.

У прве три колоне варијабле *logEFW*, *logdemocracy*, *loggdp_per_capita* и *loggovernment_effectivnes* имају ниво значајности од 0.01.⁵⁹ Тај ниво расте на 0.1 за *logEFW* у четвртој, петој и шестој колони, при чему *logdemocracy* у четвртој уопште није статистички значајна, али у петој колони са робусним случајним ефектима износи 0.05.

Остале контролне варијабле имају очекиване предзнаке, изузев страних директних инвестиција, које су негативно корелисане са нивоом корупције. Теоријски би присуство страних директних инвеститора деловало у правцу смањења корупције услед увећане конкуренције на домаћем тржишту. Међутим, добијени резултати указују на супротно. Коефицијент има ниску вредност и негативни предзнак – 0.0132 у моделу са случајним ефектима, али варијабла није статистички значајна ни у једном моделу. То одговара графичкој презентацији односа између *control of corruption* и *FDI* варијабле, која указује на одсуство квантитативног слагања између варијабли.

Иако постоје заводљиви теоријски аргументи који указују на реално постојање тзв. „проклетства природних ресурса”, емпиријске вредности не указују на његово присуство у групи анализираних земаља у посматраном периоду. Удео извоза фосилних горива у трговинском билансу, упркос негативној корелацији, није статистички значајан. Слично се може рећи и за високо образовање, које изузев очекиваног предзнака, такође није статистички значајно. Дијаграм распршености, као и у случају страних директних инвестиција указује на одсуство квантитативног слагања између варијабли.

⁵⁹ Ниво значајности представља вероватноћу да је веза између зависне и посматране независне варијабле случајна.

Дијаграми распирености

5. Закључак

Примењена панел анализа са случајним ефектима у групи транзиционих земаља, уз сва припадајућа ограничења, генерално потврђује да ниво економских слобода, демократије, економски просперитет и ефективност државе имају позитивне ефекте на смањење нивоа корупције. На основу наведеног, груба препорука у циљу смањења корупције у транзиционим привредама је додатно јачање нивоа економских слобода, демократије и ефективности државног апарата.

Потпуније разумевање односа посматраних величина и корупције изискује додатан увид у његове релевантне димензије. Релевантан истраживачки задатак, би, у том смислу, могао да буде усмерен ка још јаснијој демаркацији утицаја економских слобода на корупцију. То би подразумевало декомпозицију *EFW* индекса, како би се испитао утицај засебних компоненти економских слобода на ниво корупције. Требало би, у том контексту, утврдити да ли су поједини аспекти економских слобода робусни на укључивање карактеристичних контролних варијабли.

Литература

- Ades, A. DiTella, R. (1999). Rents, Competition and Corruption. *The American Economic Review*. 89 (4). 982-993.
- Baltagi, B. (2005). *Econometric Analysis of Panel Data*. John Wiley & Sons Ltd.
- Banfield, E. (1975). Corruption as a Feature of Governmental Organization. *Journal of Law and Economics*. 18 (3). 587-605.
- Bardhan, P. (1997). Corruption and Development: a Review of Issues. *Journal of Economic Literature*. September. 1320-1346.
- Becker, G. Stigler, J. (1974). Law Enforcement, Malfeasance and Compensation of Enforcers. *Journal of Legal Studies*. 3 (1). 1-18.
- Billger, M. Goel, R. (2009). Do existing corruption level matter in controlling corruption? *Journal of Development Economics*. 90 (2). 299-305.
- Boycko, M. Shleifer, A, Vishny, R. (1996). A Theory of Privatization. *The Economic Journal*. 106 (435). 309-319.
- Cheung, H. Chan, A. (2008). Corruption Across Countries: Impact from Education and Cultural Dimensions. *The Social Science Journal*. 45 (2). 223-239.
- Chowdhury, S. K. (2004). The Effect of Democracy and Press Freedom on Corruption: an Empirical Test. *Economics Letters*. 85 (1). 93-101.

Economist Intelligence Unit, Democracy Index 2023. (2023). Преузето са интернет стране: <https://www.eiu.com/n/campaigns/democracy-index-2023/>, приступљено: 02.12.2024.

Fraser institute. Economic Freedom: Approach. Преузето са интернет стране: <https://www.efotw.org/economic-freedom/approach>, приступљено: 02.12.2024.

Graeff, P. Mehlkop, G. (2003). The Impact of Economic Freedom on Corruption: Different patterns for Rich and Poor Countries. *European Journal of Political Economy*. 19 (3). 605-620.

Gwartney, J. Lawson, R. (2003). The Concept and Measurement of Economic Freedom. *European Journal of Political Economy*. 19. 405-430.

Hausman, J.A. (1978). Specification tests in econometrics. *Econometrica*. 46 (6). 1251-1271.

Hellman, J. Jones, G. & Kaufmann, D. (2002). Far From Home: Do Foreign Investors Import Higher Standards of Governance in Transition Economies? Development and Comp Systems 0308006. University Library of Munich, Germany

Hoechle, D. (2007). Robust Standard Errors for Panel Regressions with Cross-Sectional Dependence. *The Stata Journal: Promoting Communications on Statistics and Stata*. 73 (3). 281-312.

Hsao, C. (2003). *Analysis of Panel Data*. Cambridge University Press

Huntington, S. P. (1968). *Political Order in Changing Societies*. Yale University Press. New Haven

Kaufman, D. Siegelbaum, P. (1997). Privatization and Corruption in Transition Economies. *Journal of International Affairs*. 50 (2). 419-458.

Kaufmann, D. Kray, A., Mestruzzi, M. (2010). *The Worldwide Governance Indicators: The Methodology and Analytical Issue*. World Bank Policy Research Working Paper No. 5430.

Klevmarcken, N. A. (1989). Panel Studies: What can we learn from them? *European Economic Review*. 33 (2). 523-529.

Knack, S. (2006). *Measuring corruption in Eastern Europe and Central Asia: A Critique of Cross-Country indicators*. World Bank Policy Research Paper 3968.

Krueger, A. (1974). The Political Economy of Rent-Seeking Society. *American Economic Review*. 64 (3). 291-303.

- Lambsdorff, J. G. (2006). *Consequences and Causes of Corruption-What Do We Know From a Cross-Section of Countries?* Edward Elgar Publishing
- Larraín, F. Tavares, J. (2004). Does Foreign Direct Investment Decrease Corruption? *Cuadernos de Economía*. 41 (123). 217-230.
- Lederman, D. Loayza, N. Soares, R. (2005). Accountability and Corruption: A Political Institutions Matter. *Economics and Politics*. 17 (1). pp. 1-35.
- Leff, N.H. (1964). Economic Development Through Bureaucratic Corruption. *American Behavioral Scientist*. 8 (3). 8-14.
- Leite, C. Weidmann, J. (1999). *Does Mother Nature Corrupt? Natural Resources, Corruption and Economic Growth. IMF Working Paper*
- Mauro, P. (1995). Corruption and Growth. *The Quarterly Journal of Economics*. 110 (3). 681-712.
- Nye, J. S. (1967). Corruption and Political Development: A Cost-Benefit Analysis. *American Political Science Review*. 61 (2). 417-427.
- Paldam, M. (2002). The Cross-Country pattern of Corruption: Economics, Culture and the Seesaw Dynamics. *European Journal of Political Economy*. 18 (2). 215-240.
- Pendergast, S. M. Clarke, J. A. Cornelis Van Cooten, G. (2011). Corruption, Development and Curse of Natural Resources“. *Canadian Journal of Political Science*. 44 (2). 411-437.
- Picón, C. Boehm, F. (2019). Do the determinants of corruption differ between countries with different levels of corruption? A cross-country quantile regression analysis. *Revista de Economía del Caribe*. 23. 71-83.
- Pinto, P. Zhu, B. (2016). Fortune or Evil? The Effect of Inward Foreign Direct Investment on Corruption. *International Studies Quarterly*. 60 (4). 693-705.
- Rontos, K. (2015). The pillars of corruption control worldwide: differences between rich and poor countries. *Journal of Economics and Business*. 18 (2). 105-126.
- Rose-Ackerman, S. (1978). *Corruption: A Study in Political Economy*. Cambridge: Academic Press
- Rose-Ackerman, S. (1999). Political Corruption and Democracy. *Connecticut Journal of International Law*. 14 (2). 363-378.
- Saha, S, Gounder, R. Su, J. J. (2009). The Interaction Effect of Economic Freedom and Democracy: A Panel Cross-Country Analysis. *Economic Letters*. 105 (2). 173-176.

Sala-i-Martin, X. Subramanian, A. (2003). *Adressing the Natural Resources Curse: An Illustration from Nigeria*. NBER Working Paper

Senaviratna, N.A.M.R. Cooray, T.M.J.A. (2019). Diagnosing Multicollinearity of Logistic Regression Model. *Asian Journal of Probability and Statistics*. 5 (2). 1-9.

Serra, D. (2006). Empirical Determinants of Corruption: Sensitivity Analysis. *Public Choice*. 126 (1-2). 225-256.

Shleifer, A. Vishny, R.W. (1993). Corruption. *Quarterly Journal of Economics*. 108 (3). 599-617.

Shleifer, A. (1997). Government in Transition. *European Economic Review*. 41 (3-5). 385-410.

Treisman, D. (2000). The Causes of Corruption: a Cross-National Study. *Journal of Public Economics*. 76 (3). 399-457.

Truex, R. (2011). Corruption, Attitudes end Education: Survey Evidence From Nepal. *World Development*. 39 (7). 1133-1142.

Vaina, C. J. P. Ruiz, J. L. R. Ramirez, C. A. Camargo, J. L. R. (2020). The Joint Effect of Democracy and Economic Freedom on Corruption. *Revista de Administração Pública*. 54 (2). 285-300.

World Bank, Anticorruption Fact Sheet, World Bank Group, 2020. Презето са интернет стране: <https://www.worldbank.org/en/news/factsheet/2020/02/19/anticorruption-fact-sheet>, приступљено: 02.12.2024.

Descriptive Statistics					
Variable	Obs	Mean	Std. Dev.	Min	Max
logcorruption cont~l	560	3.572	.751	.361	4.526
logEFW	499	1.936	.112	1.457	2.108
logdemocracy	544	1.61	.422	.507	2.103
loggovernment effe~s	560	3.808	.552	.892	4.484
logFDI	538	1.361	.924	-2.732	4.668
logeducation enrol~t	516	3.92	.525	2.056	5.012
logfuel export	487	1.952	1.395	-3.733	4.576
loggdppercapita	558	8.774	.862	5.994	10.377

Prof. Dušica Miladinović-Stefanović, LL.D.,

Full Professor,

Faculty of Law, University of Niš,

Mladen Anđelković,

Teaching Associate,

Faculty of Economy, University of Niš,

Prof. Zoran Stefanović,

Full Professor,

Faculty of Economy, University of Niš

**THE INFLUENCE OF ECONOMIC FREEDOMS AND DEMOCRACY ON THE
LEVEL OF CORRUPTION IN TRANSITION COUNTRIES**

Summary

There is a growing scientific interest in the origins and social implications of corruption. The rational choice architecture is widely used to explain this phenomenon. No less important is the point of view that corruption can only be understood within a wider repertoire of factors that condition social interactions and the processes generated by them. In this context, the paper examines the role of economic freedom and democracy, as determinants of the dynamics of corruption within a specific group of transition countries, according to the categorization of the European Bank for Reconstruction and Development.

Keywords: *corruption, economic freedom, democracy.*